

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIK
MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI**

Parpibayeva Zulayho

O‘zbekiston Respublikasi MMT Vazirligi

Namangan viloyati MMT Boshqarmasi

Uchqo‘rg‘on tumani MMTB tasarrufidagi 3-sonli

umumta‘lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish usullari , “Mutolaa madaniyati”, “Kitobxonlik madaniyati”, “O‘qish madaniyati” kabi atamalar va ular bilan bog‘liq muommolar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik, mutolaa, usul, uslub , metodika, kitobxonlik madaniyati, o‘qish madaniyati, axborot.

**МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ КУЛЬТУРЫ У
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация: В статье рассматриваются методы формирования культуры чтения у учащихся начальных классов, такие термины, как «Культура чтения», «Культура чтения книг», «Культура чтения» и связанные с ними проблемы.

Ключевые слова: чтение, чтение, метод, методика, культура чтения, культура чтения, информация.

**METHODS OF FORMING LIBRARY CULTURE IN PRIMARY CLASS
STUDENTS**

Abstract: This article discusses methods of formation of reading culture among primary school students, terms such as "Reading culture", "Book reading culture", "Reading culture" and related problems.

Key words: reading, reading, method, methodology, reading culture, reading culture, information.

Kirish (Introduction). Jamiyat taraqqiyotida, yurt, millat taqdirida o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy barkamolligi, intellektual salohiyati muhim o'rin tutadi. Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir”¹. Shunday ekan har bir pedagog o'qituvchi, ta'lim sohasining barcha bo'g'inida kitobxonlikni keng targ'ib etish, yoshlarda kitobxonlik madaniyatini yuksaltish, kitobga muhabbat uyg'otish, eng avvalo o'zimiz o'rnak bo'lishimiz zamon talablaridan biri bo'lib kelmoqda.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentabr kuni qabul qilingan PQ-3271 sonli “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutoaalasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida”gi qarori ham kitobxonlikni keng targ'ib etishdagi say-harakatlardan biridir.

Metodlar (Methods). Shu paytgacha ona tili va o'qish fanlari alohida o'qitilgan. Endi esa ushbu ikki fanni birlashtirgan “Ona tili va o'qish savodxonligi” deb nomlangan yagona fan tashkil etildi. O'qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she'rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko'maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy – ommabop uslubdagi matnlardan iborat. Boshlang'ich sinflarning Ona tili va O'qish savodxonligi darslari

o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa dars ta'limini o'qish ta'limisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'quvchi matnni to'g'ri, tez, tushunib o'qish, mazmunini o'zlashtirish bilan ilk bor o'qish darslarida yuzlashadi. Ona tili va O'qish savodxonligi darslari orqali o'quvchilarning DTS talablari bo'yicha o'zlashtirishlari ko'zda tutilgan o'quv, bilim, ko'nikma malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo'l ochiladi. Aynan o'qish ta'limida insonning avvalo, o'zligini anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinflarda o'qish darslari bolalarda yoshlikdan boshlab kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga zamin hozirlaydi va shu bilan bir qatorda yuqori sinflardagi o'zbek adabiyoti, tarix, geografiya, biologiya va boshqa fanlarni o'zlashtirish uchun dastlabki asosni yaratadi. Shuning uchun boshlang'ich sinflardagi o'qish darslariga jiddiy e'tibor talab qilinadi.

Ona tili va O'qish savodxonligi fani, umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflari o'quv rejasidagi adabiyot fani, og'zaki va bog'lanishli nutqini o'stirishga, lug'atini boyitishga, to'g'ri va ifodali o'qishga o'rgatish bilan birga ularda kitobxonlik va nutq madaniyatini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Ona tili va O'qish savodxonligi fanini o'qitish orqali o'quvchilarda to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish; o'quvchilarda kitobga, o'qishga muhabbat uyg'otish, ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish; o'qish orqali o'quvchilarning tevarak-atrof, borliq haqidagi bilimlarini kengaytirish, dunyoqarash elementlarini shakllantirish; o'quvchilarni axloqiy-estetik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash; o'quvchilarning nutqi va tafakkurini o'stirish; elementar adabiy tushunchalarni shakllantirish; o'quvchilarning tafakkurini boyitish ko'zda tutiladi.

Natijalar (Results). Ona tili va O'qish savodxonligi darslari oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifaning muvaffaqiyatli hal etilishi darsda badiiy asar matni ustida ishlash bilangina bog'liq bo'lib qolmay, balki bolalarni qurshab olgan hayot, tabiatdagi turfa o'zgarishlar, ekologik vaziyat, ijtimoiy foydali mehnat bilan ham o'zaro bog'liq

bo'lishi lozim. O'quvchilarni o'qishga o'rgatishda hayot tajribalariga tayanib ish ko'riladi. Ona tili va O'qish savodxonligi darslarini bolalarda go'zallikka muhabbat uyg'otadigan, poklik tuyg'ulariga ozuqa beradigan, hissiyotni o'tkirlashtiradigan, aqlni charxlaydigan, tasavvurlarni boyitadigan, estetik didni o'stiradigan musiqa va tasviriy san'at fanlari bilan uzviy bog'langan bo'lishi kerak.

Ona tili va O'qish savodxonligi, musiqa va tasviriy san'at darslarini o'zaro bog'lab uyushtirish bolalarda san'at asarlarini to'g'ri tushunish va qadrlash ko'nikmalarini o'stiradi, o'quvchilarning shaxs sifatida ma'naviy qiyofasini shakllantirishga xizmat qiladi. Ona tili va O'qish savodxonligi darslari talabdagidek olib borish uchun esa o'qituvchi asosan quyidagilarga e'tibor berishi lozim. 6-10 yoshdagi bolalar bir soatga mo'ljallangan saboqni sabr toqat bilan tinglay olmaydilar. Ularning ruhiy tuzulishi doim harakatda, xayoli o'yinda bo'ladi. 10-15 minutdan ortiq davom etadigan gaplarni tinglay olmaydilar. Shu tufayli bu sinflarda ta'lim-tarbiya vazifalari, asosan o'yin, ashula, qisqa muddatli qiziqarli suhbat, hikoyalash va ifodali o'qish orqali amalga oshiriladi. O'qish mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonida o'quvchilar nutq faoliyatining asosiy ko'rinishi bo'lgan ko'nikmalari, matn va kitob ustida ishlash, o'quvchilarning bog'lanishli nutqini o'stirish, nutq madaniyatini rivojlantirish, kitobga bo'lgan qiziqishni ortishini hamda kitobxonlik madaniyatini shakllanishini nazarda tutadi.

Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she'rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko'maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat. Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo'lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan.

Muxokama bo'limi (Discussion). Safo Matchon: “Kitobxonlik – o'qilgan kitoblar soni bilan belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kitobxonning yozuvchi aytmochi bo'lgan fikrini nechog'li uqishini, ya'ni asar “tili”ga tushunishi kitobxonlik madaniyati,

talanti darajasi ko'rsatadi. Shu tufayli adabiyotimiz talantli yozuvchilar bilan birga talantli kitobxonlarga ham hamisha ehtiyoj sezadi”. Uning fikricha kitobxonlik talanti tug'ma emas, balki tarbiya vositasida kamol topadi. Kitobxonlik haqida gap ketganda, olmon mutafakkiri Gyotening quyidagi fikrini keltirish joizdir:

“Kitobxonlikka o'rganish uchun qanchalik ko'p vaqt sarf qilinishini odamlar tasavvur qilmaydilar, buning uchun men hayotimning 80 yilini bag'ishladim, lekin hali ham o'rgandim, deb ayta olmayman”. Professor V.F.Asmus o'zining “Kitobxonlik – mehnat va ijod” nomli maqolasida esa kitobxonlikka shunday ta'rif beradi: “Mutolaa vaqtida asar bir ko'zadan ikkinchi ko'zaga kuyilgan suv kabi kitobxon miyasiga quyilib qolmay, balki ijodkor kitobxon tomonidan qayta idrok etiladi”. Taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlarda, deb yozadi H.To'xtaboyev,- kitobxonlik fan darajasiga ko'tarilgan. Kitobxonlik kitobni targ'ib qilishgina emas, balki kitob o'qishni, o'qiladigan kitobni tanlay olishni, mag'zini chaqishni, ya'ni kitob yordamida o'zini anglashni o'rgatish hamdir.

Xulosalar (Conclusions):

1. Mavzuga doir manbalardan rivojlangan mamlakatlarning ilg'or pedagogik tajribalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilariga zarur bilim va ko'nikmalarni innovatsion texnologiyalar, metod, usul va uslublar orqali yetkazib berish to'g'risida nazariy ma'lumotlar o'rganildi.

2. Bolalar kitobxonligini shakllantirishda maktab hamda ota-onalar zimmasiga nihoyatda murakkab va mas'uliyatli vazifa yuklanadi. Buning uchun ota-onalarning o'zi ham yuksak didga ega va ma'rifatli va bilimli bo'lishlari kerak. Ma'lumki, bola kitob o'qishni bilgan taqsirdagina, kitob uning ma'naviy hayotida muhim rol o'ynaydi. Kitob bolaning ma'naviy boyishi uchun uni ma'naviy, aqliy, estetik o'sishga yo'llashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar(References):

1. Sh.M.Mirziyoyev O'zbekiston yoshlari va talabalari forumidagi nutqidan, –T.: 08.01.2021 yil yig'ilish materiallaridan

2. “2020 — 2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 781-sonli qarori, 14.12.2020 yil 4-bet
3. Y.Qayumxo‘jayeva “O‘quvchilarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish imkoniyatlari” –T.: 2011.-B.14-15.
4. Pedagogika ensiklopediya II jild “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat milliy nashriyoti. Toshkent – 2015. 259-bet.
5. “O‘qish madaniyatini oshirish” ilmiy-amaliy seminari materiallari 2018
6. Kuznetsova M.I “PIRLS 2021 solishtirma tadqiqoti doirasida o‘qish savodxonligi shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari”
7. www. Markaz.tdi.uz 6. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun /K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – B 16-27-3
8. Bolalar ensiklopediyasi 3-nashri -T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. -664b.
9. X.G‘ulomova, Sh.Yo‘ldasheva, G.Mamatova, H.Boqiyeva. Husnixat va uni o‘qitish metodikasi – T.: TDPU, 2009-70-bet.
10. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursunov Sh. 2-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligi(1-2-qismlar) T.: Respublika ta’lim markazi, 2021. - 240 b.
11. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, I V-jildlar. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2005-2006-yillar.